

A photograph of a female nurse in a light blue uniform and stethoscope looking down at a clipboard. A firefighter in full yellow gear, including a helmet, is standing next to her, looking at the clipboard. Other firefighters are visible in the background. The scene is set outdoors, possibly at an emergency site.

Disaster Nursing

Vortrag 3. EE OAK

„Every Nurse is a Disaster Nurse“

Konzept und Relevanz von Disaster Nursing

Anzuehende Herausforderungen

im Hinblick auf die Notfall-, Krisen- und Katastrophenpflege

- Verbesserung der grundständigen Ausbildung zur Notfall-, Krisen- und Katastrophenpflege („Every Nurse Is a Disaster Nurse“)
- Erhöhung des Kompetenzniveaus, der Einsatzfähigkeit und der Einsatzbereitschaft von Pflegefachpersonen durch Weiterbildung
- Registrierung und Einsatzplanung von in der Notfall-, Krisen- und Katastrophenpflege qualifizierten Pflegefachpersonen
- Erhöhung der Sichtbarkeit des Heilberufs Pflege und Wertschätzung pflegerischer Expertise im gesundheitlichen Bevölkerungsschutz
- Positionierung der Pflege als eine **sicherheitskritische Profession***, die sich auf klinische Praxis, Ausbildung, Forschung und Führung stützt

* Siehe hierzu Royal College of Nursing 2023 unter:
<https://www.rcn.org.uk/magazines/News/uk-rcn-launches-new-definition-of-nursing-210923>

Hintergrund

- Zunehmende Bedeutung von Katastrophenvorsorge (Pandemie, Ukrainekrieg, Flut 2021)
- Schwachstellen im Gesundheitssystem bei langanhaltenden Krisen
- Disaster Nursing als Antwort auf Versorgungslücken

Neue Herausforderungen

- 474 Katastrophen in Mitteleuropa (2000–2023)
- Hauptursachen: Stürme, Überschwemmungen, Hitze
- Gesundheitswesen besonders in Sommer/Winter überlastet

Rolle der Pflege

- Pflegepersonal häufig unter Druck in Krisensituationen
- Fehlende Personalreserven für Akut- und Langzeitpflege
- Disaster Nurses als international erprobte Lösung

Definition „Disaster Nursing“

- Angepasste medizinisch-pflegerische Kompetenzen in Krisen- und Katastrophensituationen
- Ziel: Maximale Gesundheit & Sicherheit trotz widriger Umstände
- Erste Qualifizierungsinitiativen in Deutschland (z. B. Württembergische Schwesternschaft des Roten Kreuzes)

Konzept und Relevanz von Disaster Nursing

5 Punkte, die wir uns merken sollten...

Einige Bevölkerungsgruppen sind je nach Lage, Umständen und Ressourcen besonderen Risiken ausgesetzt.

Gefahrenlagen jedweder Art können jeden treffen – auch uns hier in Deutschland.

Pflegefachpersonen sind eine für die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung kritische Berufsgruppe.

Nur wer gut vorbereitet ist kann vor, während und nach Ereignisfällen Gesundheit und Sicherheit ermöglichen.

Jede zugelassene Pflegefachperson muss über Kernkompetenzen in der Katastrophenpflege verfügen.

Qualifikationsstufen

Tab.1 Qualifizierungsstufen der Katastrophenpflege (nach [5])

Stufe	Beschreibung	Beispiele für Tätigkeiten
I	<ul style="list-style-type: none">• Pflegefachpersonen mit generalistischer Qualifikation• Einsatz in regulären Pflege-settings inkl. zugehöriger Notfallsituation	<ul style="list-style-type: none">• Qualifizierte Erstversorgung bei Notfällen, Krisen- und Katastrophensituationen• Tätigkeit in Krankenhäusern oder Einrichtungen des Gesundheitswesens
II	<ul style="list-style-type: none">• Pflegefachpersonen mit erweiterten Kompetenzen• Verantwortlich für Notfallmanagement in Organisationen	<ul style="list-style-type: none">• Mitwirken an Notfallplänen in Krankenhäusern• Regelmäßige Mitwirkung und Teilnahme an Katastrophenübungen
III	<ul style="list-style-type: none">• Spezialisiertes Personal in der Katastrophenpflege, welches u. a. für nationale und internationale Einsätze vorbereitet ist	<ul style="list-style-type: none">• Mitglied eines medizinischen Notfallteams• Nationale oder internationale Einsätze bei Katastrophen

Konzept und Relevanz von Disaster Nursing

Was heißt das konkret?

- Grundkompetenz zur Einschätzung und Abhandlung von Notfallsituationen
- Kenntnisse über Katastrophen- und Krisensituationen (KKS) und wie diesen im eigenen Zuständigkeitsbereich begegnet werden kann
- Taktisches Verständnis und Skills für Patientenversorgung gemäß PFC-Prinzipien

5 Punkte, die wir uns merken sollten...

Einige Bevölkerungsgruppen sind je nach Lage, Umständen und Ressourcen besonderen Risiken ausgesetzt.

Gefahrenlagen jedweder Art können jeden treffen – auch uns hier in Deutschland.

Pflegefachpersonen sind eine für die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung kritische Berufsgruppe.

Nur wer gut vorbereitet ist kann vor, während und nach Ereignisfällen Gesundheit und Sicherheit ermöglichen.

Jede zugelassene Pflegefachperson muss über Kernkompetenzen in der Katastrophenpflege verfügen

Taktisches Verständnis für langanhaltende Versorgungslagen

Doing the best for the most, with the least, by the fewest.

(Veenema 2013, 231)

GOOD MEDICINE IN BAD PLACES

Prolonged Field Care

264

Head to Toe Exam

Reassess the patient

Infections

Clean and irrigate wounds
Wet to dry dressings
Change every 12hours

Tubes

Check and clean all adjuncts
Secure all tubes
Replace air in cuffs with water
Capnography
Change IV/IO sites every 24h

Medicines

Analgesics, antibiotics etc.
Monitor drug levels
Document drugs given

Administration

Documentation, replenish, recuperate, plan for evacuation (motion sickness prophylaxis, debris picked up, wind protection, eye and ear protection).

Nursing Care mnemonic (SHEEP VOMIT)

Skin protection (sun screen, insects)
Hypo/**H**yperthermia
Elevate head
Exercises (passive ROM)
Pad stretcher and **P**ressure points

Vital signs
Oral hygiene
Massage (DVT prophylaxis)
Ins and outs (diet & fluids)
Turn/cough/deep breath

Status quo im Katastrophenschutz

- 1,7 Mio. Helfer (300.000 im med. Bereich)
- Stark techniklastige Ausbildung
- Bedarf an med.-pfleg. Basisqualifikation & Weiterbildung für langanhaltende Lagen
 - Schulung von einzelnen KatS-Helfern in einfachen Maßnahmen: Vitalzeichen, Hygiene, Mobilisation
 - Zukünftig Entlastung und Ergänzung von Disaster Nurses (z. B. Hilfskrankenhäusern als 'verlängerter Arm')

Status quo im Berufsfeld der Pflege

- Pflegerische Versorgung ist bei zunehmenden Krisen unter limitierten, teils auch gefährlichen Bedingungen denkbar
- Orientierung an Militärmedizin & Prolonged Field Care (Joint Trauma System, US-Army)
- Flexibilität und Improvisation sind essenziell bei gleichzeitig vorhandenem, taktischem Grundverständnis

Krankenhäuser und KatSchutz

Zwei relevante Szenarien:

- Klinik muss (teil-) evakuiert werden
- Klinik muss Vielzahl an Verletzten/Erkrankten aufnehmen

Krankenhäuser und KatSchutz

Landeskrankenhausgesetz Baden-Württemberg (LKHG) in der Fassung vom 29. November 2007

§ 28

Aufnahme in ein Krankenhaus

- (1) Wer der stationären Versorgung bedarf, hat Anspruch auf Aufnahme in ein geeignetes Krankenhaus.
- (2) Die Krankenhäuser stellen durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere durch die Erstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen, sicher, dass auch bei einem Massenanfall von Verletzten oder Erkrankten eine ordnungsgemäße Versorgung der Patienten gewährleistet werden kann. Die untere Verwaltungsbehörde (Gesundheitsamt) ist berechtigt, sich diese Pläne vorlegen zu lassen.
- (3) Das Krankenhaus ist im Rahmen seiner Aufgabenstellung und Leistungsfähigkeit zur Aufnahme und Versorgung verpflichtet. Ist das Krankenhaus belegt, so hat es einen Patienten, dessen sofortige Aufnahme und Versorgung notwendig und durch ein anderes geeignetes Krankenhaus nicht gesichert ist, einstweilen aufzunehmen. Es sorgt nötigenfalls für eine Verlegung des Patienten.
- (4) Weitergehende Pflichten bei der Hilfe in Notfällen bleiben unberührt.
- (5) Der Anspruch des Krankenhauses gegenüber dem Patienten oder seinem Kostenträger auf Übernahme der Kosten der stationären Versorgung bleibt unberührt.

Krankenhäuser als kritische Infrastruktur

Disaster Nursing ist an Ereignisse innerhalb und (zukünftig) auch außerhalb des Krankenhauses adressiert.

Führungsstruktur im Krankenhaus bei Krisen- und Katastrophensituationen

**L
A
G
E**

fachlich medizinisch verantwortlich

an der Klinik

z.B. ZNA

OP

Hämodynamisch instabile
SKI ++

SKI

ROT

DCS TASC

ICU

DETAILED SECONDARY SURVEY

Reevaluation
Definitive Care

SK II

GELB

z.B. IMC

SK III

GRÜN

z.B. NST

Sichtungsplatz

Behandlungsbereiche

Station

Reale Lagen

Praxisbeispiel: Cyberangriff auf das Lukaskrankenhaus Neuss (2016)

•Was passierte?

- Ransomware-Angriff durch infizierte E-Mail.
- IT-Systeme wie Patientenakten, PACS, Labor etc. fielen aus.
- Bildschirmmeldung: Daten verschlüsselt, Freigabe gegen Bitcoin.

•Reaktion & Maßnahmen:

- Sofortiges Herunterfahren aller Systeme.
- Bildung eines Krisenstabs mit Geschäftsführung, IT, Medizin, Presse.
- Notbetrieb: Dokumentation per Hand, Kommunikation über Aushänge.

•Auswirkungen:

- Notfallversorgung kurzzeitig eingestellt, Nachbarkliniken informiert.
- Radiologie, Labor und OPs nur eingeschränkt möglich.
- Über 3 Wochen massive Betriebsstörung.

•Lessons Learned:

- Umstellung auf Citrix-Systeme, Neuaufbau der IT-Infrastruktur.
- Zusammenarbeit mit LKA, BSI und IT-Sicherheitsfirmen.
- Notfallpläne & manuelle Prozesse müssen geübt sein.

Reale Lagen

Praxisbeispiel: Massenanfall von Verletzten (MANV) – Loveparade Duisburg (2010)

•Lage:

- Massenpanik am 24.07.2010 mit über **500 Verletzten** und **21 Todesopfern**.
- **Sana Klinikum Duisburg** war als Maximalversorger mit **195 Patienten** (108 ambulant, 87 stationär) am stärksten betroffen.

•Vorbereitung:

- **Gezielte Planung** im Vorfeld durch bekannte Veranstaltungsdaten.
- Benennung eines **Verantwortlichen Ansprechpartners** pro Klinik (mit direkter Anbindung an Geschäftsführung).
- Gemeinsame **Fortbildung** aller Kliniken zu **Drogenwirkung & -umgang**.

•Einsatztag:

- **Patientenspitze 2–3 Stunden** nach Ereignis.
- Schnelle Umstellung auf **Notbetrieb**:
 - Sichtung vor Ort durch Sanitätsdienste (inkl. Blutabnahme).
 - Interne Raumplanung (z. B. Endoskopie als Notfallambulanz).
 - Stationäre Überwachung auch in Zelten.
- Patientenverteilung anhand Verletzungsschwere: nahe Kliniken mit mehr Leichtverletzten (Selbsteinweiser), entferntere mit Schwerverletzten (RTW).

•Ressourcenmanagement:

- **Personalaufstockung** auf das 2- bis 3-fache:
 - Internisten (x3), Chirurgen (x2), Radiologen, Sekretariat zur Entlastung.
- Reduktion planbarer Maßnahmen (Routine-Checks, OPs).
- **Lagerung von Zusatzmaterialien** wie Schienen, Orthesen, Nahtsets.
- Nutzung schneller Verfahren (Klammerpflaster, Fertiggips etc.).

•Kommunikation & Sicherheit:

- Transparente Info an Mitarbeitende (z. B. Sperrungen, Schichtwechsel).
- Enge Abstimmung mit **Rettungsdiensten** und **anderen Kliniken**.
- Externe Kommunikation zurückhaltend, aber konsistent über Pressestelle.

•Lessons Learned:

- **Routinen im Notfall müssen geübt** sein – besonders Kommunikation, Raumplanung und Sichtung.
- Notaufnahme ist der **zentrale Engpass** – Wege und Strukturen müssen vorbereitet sein.
- **Nachbereitung mit psychologischer Betreuung** empfohlen.
- Früher Austausch mit Veranstaltungsstädten bringt wertvolle Tipps.

Reale Lagen

Praxisbeispiel: Terroranschläge Paris 2015 – Pitié-Salpêtrière

•Lage:

- Koordinierte Terroranschläge mit Schusswaffen & Sprengsätzen.
- 130 Tote, 683 Verletzte – davon 354 Patienten in Kliniken.
- Hôpital de la Pitié-Salpêtrière: 53 Schwerverletzte (28 rot, 25 gelb).

•Sofortmaßnahmen:

- Alarmierung über SAMU um 21:08 Uhr.
- Einsatz vordefinierter Alarmierungskaskade & Krisenstab (Leitung: Klinikdirektor + Krisenteam).
- Aktivierung aller OP- und Traumaressourcen innerhalb von Minuten.

•Struktur & Triage:

- Zwei Sichtungsebenen: ZNA-Eingang & Trauma-Zentrum.
- Patientenfluss als Einbahnstraße → klare Wege & Trennung.
- Feste Teams je Patient (Chirurg, Assistenzarzt, Pflegekraft).

•Lessons Learned:

- KAEP wurde in derselben Woche getestet – zeigte sich als wirksam.
- Nach dem Anschlag: Ausbau des KAEP, Anschaffung von Funkgeräten, Checklisten für alle Rollen erstellt.
- Entlastungskapazitäten (Verlegung, OP-Reduktion) sofort aktiviert.

Reale Lagen

Praxisbeispiel: Brand im Universitätsklinikum Bergmannsheil (2016)

- **Ereignis:**
 - Zimmerbrand im 6. OG eines Bettenhauses – breitet sich schnell auf Dachstuhl aus.
 - 150 Patienten betroffen, viele nicht gehfähig.
 - MANV-Alarm Stufe III ausgelöst (höchste Stufe intern).
- **Evakuierung & Versorgung:**
 - Evakuierung durch Klinikpersonal, Polizei & Feuerwehr – teils mit Bettlaken durch Treppenhaus.
 - Rauchgasverletzte über Schockraum & OP versorgt, 4 per Hubschrauber verlegt.
 - Stationäre Versorgung in anderen Häusern des Klinikums reorganisiert.
- **Herausforderungen:**
 - Serverausfall durch Löschwasser → keine digitalen Patientendaten.
 - Identifikation von bewusstlosen Patienten nur über behandelnde Ärzte möglich.
 - Externe Küchen- & Bettenlogistik organisiert.
- **Öffentlichkeit & Medien:**
 - Schnelle, gemeinsame Pressearbeit mit Feuerwehr & Stadt.
 - Live-Pressekonferenz → positive mediale Resonanz.
 - Hotline & Website-Updates für Angehörige.
- **Lessons Learned:**
 - 148 Patienten gerettet, 2 Todesopfer.
 - Psychosoziale Unterstützung sofort angeboten.
 - Erfolgsfaktoren: regelmäßige Evakuierungsübungen, flexible Ressourcenplanung, aktuelle Notfallpläne.

Reale Lagen

⚡ Praxisbeispiel: Stromausfall am Bundeswehrkrankenhaus Hamburg (2017)

•Ereignis:

- Bagger durchtrennt Mittelspannungsleitung → großflächiger Stromausfall.
- Notstromaggregate sprangen an, aber 3 von 9 Energiezentralen fielen aus.
- Ursache: unkoordinierte, dokumentationslose Umschaltung durch Bauarbeiten.

•Auswirkungen:

- Kein Strom im Bettenhaus, Stabsgebäude, Fahrzeughallen, Apotheke etc.
- Serverausfall → keine digitalen Dienste, Türsysteme, Aufzüge, Sterilisation.
- Notaufnahme, Intensiv, Labor liefen stabil auf Notstrom.
- Stadtteil Wandsbek war durch Rückkopplung ebenfalls betroffen.

•Maßnahmen:

- Bildung von Krisenteam unter Leitung des ärztlichen Direktors.
- Notaufnahme gesperrt, OPs gestoppt, interne Info per Intranet & Laufpersonal.
- Notstromzufuhr durch Umleitung der Ringleitung wiederhergestellt.
- Netzbetreiber schaltete Strom wieder ein – ca. 1,5 Stunden nach Beginn.

•Lessons Learned:

- Notstromverbindungen & Steckdosen farblich gekennzeichnet.
- Alarmpläne & Telefonlisten als Papierkopien vorgeschrieben.
- Ersatzakku für DECT-Telefone + Ausweichräume für Einsatzleitung definiert.
- Technisches Personal muss entsprechend geschult & vor Ort verfügbar sein.
- Dieselaggregate zu schwach für Klinikgröße – Umrüstung vorgesehen.

Reale Lagen

Praxisbeispiel: Trinkwasserverunreinigung – Marien-Krankenhaus Bergisch Gladbach (2016)

•Auslöser:

- Routinemäßige Wasserprobe zeigte massive Kontamination mit *Enterobacter cloacae* (> 200 KBE).
- Probe wurde freitags entnommen, Laborbefund kam am Nachmittag.

•Sofortmaßnahmen:

- Installation von Trinkwasserfiltern, Abkochgebote, Wassernutzungsverbot.
- Einschränkungen besonders für Risikopatienten (Intensiv, Onkologie).

•Krisenteam & Kommunikation:

- Bildung eines Störfallmanagementteams (Krankenhausleitung, Technik, Hygiene, Gesundheitsamt, Wasserversorger, externer Experte).
- Interne Info via Besprechungen, Intranet, Aushänge.
- Hotline & Pressekommunikation in Abstimmung mit Behörden.

•Auswirkungen:

- Keine Waschung immungeschwächter Patienten mit Leitungswasser.
- Einschränkungen bei Endoskopie, erhöhte Kosten durch Hilfsmittel & Personal.
- Keine Notabschaltung nötig – Krankenhaus blieb voll funktionsfähig.

•Lessons Learned:

- Keine Proben mehr vor Wochenenden.
- Monatliche Proben durch Wasserversorger direkt an der Wasseruhr.
- Dauerhafte Installation von Sterilfiltern in Risikobereichen.
- Rohrleitungspläne & Anlagenkenntnis zentral für schnelles Handeln.

Reale Lagen

Praxisbeispiel: Amoklauf OEZ München (2016)

•Lage:

- Amoklauf mit 9 Toten, 37 Verletzten (11 schwer).
- Weitere (falsche) Schusswaffenmeldungen sorgten für Chaos.
- Klinikum der Universität München auf zwei Standorten involviert.

•Alarmierung & Führung:

- Auslösung der Patientenverteilmatrix (PVM) Stufe 3 durch Leitstelle.
- Aufbau von Standort-KEL und Krisenstab (Vorstand).
- Lagebesprechungen im 60-Minuten-Takt.

•Maßnahmen:

- Vollalarmierung über externes System → >500 Mitarbeitende mobilisiert.
- Einrichtung von Einsatzabschnitten (ZNA, OP, ITS, Radiologie).
- Sichtungspunkte, geschlossene Nebenzugänge, vorbereitete Räume je Sichtungskategorie.

•Ressourcen & Sicherheit:

- Großer Schockraum- und OP-Betrieb aktiviert (z. B. 28 Beatmungsplätze, 8 OPs, 5 Schockräume).
- Blutbank stellte +200 EKs (0-negativ) bereit.
- Falsche Sichtungen von „bewaffneten Personen“ führten zu Panik – waren zivile Polizisten.

•Lessons Learned:

- Schlechte Erreichbarkeit von Polizei/Leitstellen – Infos kamen über TV & Social Media.
- Interne Kommunikation überlastet → neue WLAN-Telefone, Krisenkommunikationstechnik angeschafft.
- BOS-Kommunikation & standortübergreifende Abstimmung wurde verbessert.

Fazit & Ausblick

- Zivile Verteidigung heißt: Verzahnung von inner- und außerklinischen Strukturen, der Wissenschaft sowie dem Militär werden notwendig
- Paradigmenwechsel hin zu langanhaltender Patientenversorgung jeglicher Art
- Disaster Nursing muss ausgebaut, etabliert und vor allem integriert werden